
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 82-32

DOI 10.5281/zenodo.11575058

СЕМАНТИКА СМЕРТИ В РАССКАЗЕ «ТРЕТИЙ СЫН» А.П. ПЛАТОНОВА

THE SEMANTICS OF DEATH IN THE STORY "THE THIRD SON" BY A.P. PLATONOV

АУШЕВА РАЯНА,

Ингушский государственный университет.

AUSHEVA RAYANA,

Ingush State University.

В данной статье рассматривается проблема смерти в рассказе Андрея Платонова «Третий сын». Отмечено отсутствие в настоящее время исследований, посвященных танатологическим мотивам в отдельных произведениях А. Платонова. Проанализировано, как герои и писатель воспринимают смерть, постепенно формируя семантику этого онтологического понятия. По результатам рассмотрения отношения героев к смерти, обнаружено, как благодаря семантическому наполнению оцениваемого понятия меняется и сам человек, как открываются ему сущностные смыслы жизни.

This article examines the problem of death in Andrey Platonov's short story "The Third Son". It is noted that there is currently no research on thanatological motives in some of A. Platonov's works. It is analyzed how the characters and the writer perceive death, gradually forming the semantics of this ontological concept. According to the results of the consideration of the heroes' attitude to death, it was found how, thanks to the semantic content of the concept being evaluated, the person himself changes, as the essential meanings of life open to him.

Ключевые слова: Андрей Платонов, Третий сын, семантика, смерть, проблема.

Key words: Andrey Platonov, the Third son, semantics, death, problem.

Рассказ «Третий сын» появился у Платонова не случайно. Ко времени его написания автор уже пережил смерть матери и имел представление о том, какого это хоронить близкого человека. Задумываясь о сущности бытия и смерти, автор и написал произведение [1, с. 153].

Воплощённый в жанре реализма данный психологический рассказ приобретает философскую наполненность, обсуждая актуальные во все времена темы жизни и смерти. Анонимность персонажей, выраженная отсутствием имён и фамилий, усиливает акцент на психологии, демонстрируемой на примере типичной семейной единицы, которая является в рассказе зеркальным отражением универсального человеческого образа, знакомого каждому.

Главная ось произведения – это отношение к утрате родных и неизбежности смерти. Автор искусно раскрывает такие темы, как страх перед смертью и вера в высшую сущность. В произведении ни один из персонажей, включая священника, производящего обряды над умершей, детей, их отца и саму мать, не демонстрирует истинной веры. Уходя из жизни, мать стремится к торжественности, объясняя необходимость церемонии отпевания. Как становится очевидно из сюжета, невозможно существовать без веры, и это осознается третьим сыном, который открывает для семьи истинную ценность веры как ключ к пониманию смысла жизни и секрет вечности, проявляющийся в непрерывности семейной жизни и продолжении рода [7, с. 522].

Материнская самоотдача в любви и заботе о детях на всю жизнь находит отражение в ее «скромном, малом» теле, остающемся после кончины. В контрасте с ним дети, превосходящие ростом своего отца и описанные как «громоздкие» мужчины, демонстрируют свою успешность, к чему стремились родители. Используя этот образ, писатель акцентирует, насколько все усилия родителей были направлены на благополучие потомства.

Смерть матери, видимо, казалась сыновьям неотвратимым естественным процессом. Далеко не часто они посещали родительский дом, из-за чего кончина матери ассоциировалась у них скорее с далёкими воспоминаниями детских лет. Братья, собравшись вместе, радостно обмениваются новостями о жизненных достижениях, смеются и шутят; один из них наполняет воздух мелодией своего пения [3, с. 356].

Третий сын, отличавшийся от своих братьев, прибыл на похороны со своей шестилетней дочерью. Будучи человеком авторитетным среди физиков и придерживающийся коммунистических взглядов, он рассматривал кончину матери через призму материалистического мировоззрения. Глубоко переживая утрату, он контрастировал с братьями, которых больше занимала радость от встречи. А вот что он сказал им, история умалчивает; известно лишь, что после его слов и последовавшей потери сознания у гроба этот третий сын изменил их. Братья прекратили радостно вести себя, собрались около гроба, и осознали полноту утраты – что мать ушла из жизни навсегда [7, с. 523].

Автор с виртуозностью воплотил в рассказе глубинную философскую задумку, используя гармоничный и выразительный язык, сквозь который просвечивает его собственное видение жизненных реалий.

Изучая произведения Платонова, читателем не будет найден покой или утешение. Вся работа этого автора пронизана человеческими страхами: угасанием доброты в человеческой жизни, потерей веры, чувством одиночества, а также замешательством умов.

Затрагивая множество темных аспектов существования человека, автор придал своим творениям мрачный и гнетущий оттенок, вызывая у читателей отрицательное восприятие персонажей своих произведений. Так, например, рассказ «Третий сын» погружает в истинность жизненного бытия, показывая проблемы, которые многие стремятся игнорировать [5, с. 39].

Как уже отмечалось выше, основной сюжет описываемого рассказа связан со смертью матери и прибытием её сыновей для прощания и почестей. Данный эпизод иллюстрирует общечеловеческое восприятие утраты. Привлекая к этому моменту особое внимание, писатель через образ шести сыновей делает аллегорию всего человечества. Он акцентирует разнообразие эмоциональных реакций, с которыми люди встречаются при скорби и кончине близких, отражая эту универсальную тему через их отношение к усопшей матери и смерти в общем.

Смерть нагрянет неожиданно, однако в её приходе нет причин для страха – такова одна из фаз жизненного пути, по мнению автора. В связи с этим, его произведение причисляется к течению реалистической словесности и отличается глубокой философской сущностью.

В рассказе каждый из сыновей уникален в своем отношении к смерти, но объединяет героев полное отсутствие религиозной веры. Вследствие этого, практика молитвы и убеждение в загробной жизни на небесах не приносит им утешения. Подробно и жестоко освещается тема безверия не только среди обычных людей, но и среди служителей церкви. Младший сын уверенно заявляет семье о своей вере в Высшую силу, призывая отца и братьев к тому же – к вере и молитвам перед Господом нашим [6, с. 96].

Завершая повествование, видно, как отец, наблюдая за достойным поведением сынов и их верностью заповедям, обретает душевное спокойствие и уверенность в том, что после его кончины сыновья подобающе осуществят его последний переход.

Через свой рассказ создатель произведения стремится раскрыть перед читателями глубину и неизбежность смерти как конечной точки каждой человеческой дороги. Размышляя над темой конца жизни, автор делает акцент на различные события, связанные с прекращением бытия: отношение людей к утрате близких, процедуру прощания, церемонии печали и скорби. Вместе с тем, Платонов стремится оснастить каждого человека психологическим резервом для столкновения с суровой реальностью конца собственного пути [2, с. 75].

Вследствие смерти матери, сыновья подверглись чувству утраты, что привело их к эмоциональному отдалению от неё. В результате этого в их описаниях матери начали преобладать отсутствие тепла и холодное отчуждение. Перед сыновьями она возникла как незнакомая покойница – старуха, что вызывало мысли о равнодушии: «Мать... превратилась в безжизненное тело, словно став равнодушной, отдалённой от них покойницей». При этом сыновья и их отец тяготились лишением питательной материнской любви, воплощенной в её физическом существовании. Они ощущали отчаяние, являющееся глубоким грехом: «Матери скорбели в тихом молчании все её дети вместе с отцом, каждый в глубине души проникнутый отчаяньем» [4, с. 823].

Несмотря на смерть, сыновья и отец упоминали ее как «мать», ведь через ее уход они осознали всю полноту любви, источившейся из материнского сердца: «Счастье ее любви, бескорыстно и непрерывно рождавшееся в сердце, всегда находило их, независимо от расстояния». Таким образом, они безотчетно постигли всю силу материнской любви, трансцендирующей временные и пространственные границы, что наполняло их жизненным духом: «От такого ощущения они приобретали неосознаваемую силу». Поэтому исчезновение этой вечной энергетики стало равносильно потери самих себя: «Каждый из сыновей ощутил ужасное одиночество теперь». Смерть матери раскрыла перед ее потомками холод пустоты и позволила взглянуть на ее роль в их существовании под совершенно иной амплитудой.

Возвращаясь домой, сыновья теряют образ детей, превращаясь в самостоятельных мужчин, готовых к взрослой жизни. Изображены они ярко и живо в контрасте со своими престарелыми родителями; насыщенные энергией жизни, они демонстрируют полное отчуждение от проблем старости и телесной слабости: «Громадные, возраст их – от двадцати до сорока». Напротив, их отец предстаёт невеликим и беспомощным, «едва достигая роста своего младшего сына и по силам ему уступая». Физическое преимущество сыновей – это залог их надёжного положения в общественной и физической плоскости. Каждый из них занимает значимое место в социальной структуре и владеет уважаемой профессией, востребованной обществом: двое – капитаны морского флота, один – артист из Москвы, ещё один – физик и коммунист, младший учится на агронома, а старший сын руководит цехом на авиазаводе и удостоен ордена за профессиональное мастерство. В своих ролях они сильно отдалены от «дома отрочества», обретая независимое социальное воплощение. Физическое посвящение матери, олицетворяющее собой мощный поток ее материнской любви, и износ отца нашли оправдание в плодотворной и здоровой жизни их сыновей. Они стали основным воплощением сущности родителей в этом мире.

Трагичность смерти, осмысленная потерей уникальности и невозможностью замены человеческого бытия, отчетливо проникает в сознание третьего сына старика, занимающегося научной работой в сфере физики, и его дочери. Ведь именно они воспринимают уход из жизни как ключевой момент личностного существования. Игнорируя шумные забавы своих братьев, третий сын ставит перед всеми важное слово о смерти. Его слова внезапно приводят к резкому затишью в другой комнате после того, как один из сыновей что-то сказал, вызвав общее молчание. Чем именно третий сын поделился, останется неизвестным; так, он определил смерть как глубоко личный момент бытия.

Тем не менее, эмоционально, болезненно воспринятую семантику смерти выразила его дочь, которая подвергла анализу смерть бабушки, которая, в её словах, казалась забытой и одинокой в мире веселости и жизнелюбия. Она усматривает в смерти не что иное, как финал социальных ролей, освобождение от семейных обязанностей, итог событийности жизни. Отдавая почести ушедшему и сохранив чувство жалости, третий сын, его дочь и муж покойной противостоят текущей реальности, растворяющей наше сопричастие [6, С. 98].

Роль заместителя утраченной жизненной составляющей взял на себя младший сын, преодолевший не только духовный пробел, но и наполнивший вакуум телесно-материальной потери, прибыв к отцу в сопровождении дочери. Появление девочки в роли внучки мгновенно пронизало деда ощущением избавления от пробела утраты. Сцена у гробницы становится свидетельством того, как дед, держа внучку на руках, испытывает утешение. Позже, укладывая её спать на ту же сторону ложа, где когда-то спала его жена, он символически воссоздаёт облик покойной в этом маленьком создании. Так, с появлением внучки происходит возвращение в дом женской души и сущности, и её способность к сочувствию вливает в пространство дома энергию житворения, аналогичную материнской любви [5, с. 40].

Таким образом, мы рассмотрели, как герои и писатель воспринимают смерть, постепенно формируя семантику этого онтологического понятия. Проанализировав отношение героев к смерти, мы обнаружили, как благодаря семантическому наполнению оцениваемого понятия меняется и сам человек, как открываются ему сущностные смыслы жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузьменко О. А. Андрей Платонов: призвание и судьба: очерк творчества. Киев: Лыбидь, 1991. 229 с.
2. Малыгина Н.М. Художественный мир Андрея Платонова. М. 2015. 120 с.
3. Михеев М. В мир Платонова через его язык. Предположения, факты, истолкования, догадки. М., 2003. 406 с.
4. Платонов А.П. Избранные произведения: Рассказы. Повести. М.: Мысль, 1983. 912 с.
5. Подшивалова Е.А. Рассказ А. Платонова "Третий сын": осмысление смерти как обретение здесь-бытия // Филологический класс. 2014. № 1(35). С. 37-42.
6. Слепокуров А.А. Предельные вопросы в творчестве Андрея Платонова // Вестник научной сессии факультета философии и психологии / Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Факультет философии и психологии. Т. Вып. 17. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2016. С. 95-100.
7. Терехова С.С. Образ ребенка и тема смерти в детских рассказах Андрея Платонова // Молодой ученый. 2023. № 22 (469). С. 521-523.

© Аушева Р., 2024.